

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.

Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li

Farg'ona shahar IIB hodimi

Muxtarov Farrux Muhammadovich

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori*

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda insoniyatga havf tug'dirayotgan kiberjinoyatchilik, kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun, joriy etish masalalari, kiberjinoyatlar turlari, shu kunga qadar sodir etilgan ba'zi kiberjinoyatlar xususida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, O'zbekiston Respublikasi Qonuni, jinoyatchilik, raqamli texnologiyalar, PQ-4024-son hamda PQ-4452-son qarorlari, payme, click, oson

ON THE ISSUE OF CYBERSECURITY.

Bakhromov Saidolimkhan Saidalikhon ugli

Officer of the MIA for the city of Fergana

Mukhtarov Farrukh Muhammadovich

*Director of the Fergana branch of the Tashkent University of
Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi*

Abstract: The article presents information about cybercrime, which today poses a threat to humanity, legislation on cybersecurity, issues of introduction, types of cybercrimes, some cybercrimes committed to date.

Keywords: cybersecurity, Law of the Republic of Uzbekistan, crime, digital technologies, solutions no. PQ-4024 and no. PQ-4452, payme, click, oson.

Dunyo miqiyosida axborot texnologiyalarining rivojlanishi, XXI asr – axborot texnologiyalar asri bo'lganligi, insonlarga qanchalik qulay bo'lgan bo'lsa, shunchalik ularning hayoti va shaxsiy ma'lumotlariga bo'lgan xavfsizlikning kamayishiga olib keldi. Insonlar o'rtasida elektron pullar ishlatilib ularning qancha qulayligi ortgan bo'lsa, ularga nisbatan hujum ham shu darajada ortdi. Aynan ushbu sohalaridagi xavfsizlik “Kiberxavfsizlik” bilan ta'minlanadi.

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari iqtisodiyotning barcha sohalarida zamonaviy boshqaruv tizimlarining ajralmas qismiga aylandi.

Iqtisodiyot tarmoqlarining o'zgarishi, bu jarayonning raqamlashuvi, mobillashuvi, sohaga sun'iy intellektning joriy etilishi bilan bog'liq muhim davrni boshdan kechirmoqda. Hech birimizga sir emaski, bugungi axborot jamiyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiyotning har bir sohasi va tarmog'iga kirib borishi natijasida ushbu tarmoq va sohalarda axborot xavfsizligini ta'minlashga bo'lgan talab ham kuchaymoqda.

O'zbekistonda kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan tizimli va fundamental yondashuv, yagona normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish, ilg'or xorijiy tajribani joriy etish, innovatsion usullardan keng foydalanish davlat axborot siyosatini samarali olib borishga hamda axborot xavfsizligi sohasidagi muammolarni hal etishga xizmat qiladi. Bu esa axborot kommunikatsiya va texnologiyalari tizimini zamonaviy kibertahdidlardan himoya qilish, turli darajadagi tizimlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha zamonaviy mexanizmlarni joriy etish, mazkur sohada davlat organlari, korxonalar va tashkilotlarning huquqlari va majburiyatlarini belgilash, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kabilarni amalga oshirish orqali belgilanadi. Bu sohadagi normativ huquqiy hujjatlarni unifikatsiyalash orqali kiberxavfsizlikni ta'minlashni takomillashtirish mumkin. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar olib borilmoqda, elektron hukumat tizimi takomillashtirilmoqda, elektron to'lovlar va axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlantirilmoqda, "Blokcheyn" texnologiyalari (ma'lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalari), "sun'iy intellekt", superkompyuterlar imkoniyatlaridan foydalanish, kripto-aktivlar bo'yicha faoliyat kengaymoqda, bunda "Blokcheyn" texnologiyalari nafaqatiqtisodiyotning ko'plab sektorlariga, balki davlat boshqaruvi tizimiga va boshqa ijtimoiy munosabatlarga asta-sekin joriy etilmoqda. Bu bo'yicha alohida strategiya tasdiqlangan. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omili – mamlakat kiberxavfsizligini ta'minlashdir.

Shu sababli axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlashga oid normativ-huquqiy hujjatlar takomillashtirilmoqda. Yaqinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Kiberjinoyatchilikning eng xavfli jihatlaridan yana biri shuki, bu davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarda aholining davlat organlariga bo'lgan ishonchi yo'qolishiga sababchi bo'lishi mumkin.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni yanada takomillashtirish va yaratilayotgan raqamli texnologiyalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida kiberjinoyatchilik bo'yicha islohotlarni yangi bosqichga ko'tarish davr talabiga aylanmoqda. Axborot texnologiyalarining keng miqyosda rivojlanishi bir vaqtning o'zida ko'p turdagi jinoyatlarning sodir etilishiga imkon yaratdi, shu sababdan O'zbekiston Respublikasida ham mazkur sohani tartibga solishga doir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan:

- O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni;
- "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot-texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish

tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–4452-sonli qarori.

Bundan tashqari mazkur sohani tartibga solish maqsadida bir qator xalqaro hujjatlar ham qabul qilingan bo‘lib, bulardan, – Internet va kompyuter tarmoqlari, axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish bo‘yicha Budapesht konvensiyasi (23.11.2001 y. Budapesht) (O‘zbekiston a‘zobo‘lmagan), – Mustaqil davlatlar xamdo‘stligiga a‘zo davlatlarning axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishdagi hamkorlik to‘g‘risidagi kelishuv (28.09.2018y. Dushanbe) va boshqalarni sanab o‘tish mumkin.

Mazkur jinoyatlar o‘z navbatida kiberjinoyatlar, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar, axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilgan jinoyatlar, elektron jinoyatlar kabi turli xil nomlanadi.

Shu o‘rinda avvalo, kiberjinoyat o‘zi nima, degan savolga javob beraylik.

“Kiberjinoyat” tushunchasini turlicha ta’riflash mumkin, shu vaqtga qadar ayni unga nisbatan umumiy ta’rif qo‘llanilmagan. BMTning 2013-yildagi “Kiberjinoyatchilik muammolarini har tomonlama o‘rganish” bo‘yicha loyihasida “kiberjinoyat” tushunchasiga to‘xtalib o‘tilgan. Unga ko‘ra, ayrim davlatlarning jinoyat qonunchiligida mazkur tushunchaga ta’rif berilgan bo‘lsa-da, biroq yagona va aniq ta’rif mavjud emasligi yoritilgan.

Shuningdek, 200 dan ortiq jinoiy-huquqiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, ko‘plab davlatlar o‘z qonunchiligida kiberjinoyatlarni “kompyuter sohasidagi”, “axborot texnologiyalari sohasidagi”, “zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi” jinoyatlar, deya nomlashgan. Axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilayotgan jinoyatlarning eng ko‘p tarqalgan turlari:

- virusli dasturiy ta’minotni tarqatish;
- foydalanuvchining maxfiy ma’lumotlarini o‘g‘irlash;
- boshqa odamlarning intellektual faoliyat mahsulotlarini o‘g‘irlash;
- ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning akkauntlarini buzish;
- yolg‘on ma’lumot tarqatish, tuhmat qilish;
- millatlararo nizo yoki dinlararo adovatni qo‘zg‘atish;
- bank plastik kartalari (karta rekvizitlari) bilan noqonuniy operatsiyalar;
- qimmatli qog‘ozlar bozoridagi Internet-firibgarlik;
- Internetdagi moliyaviy piramidalar;
- mobil aloqa bilan bog‘liq jinoyatlar;
- elektron tijorat sohasidagi va boshqa jinoyatlar hisoblanadi.

Kiberxavfsizlik bu – tasodifiy va atayin qilingan axboriy hujumlardan himoyalani demakdir. U ko‘p qirrali faoliyat sohasi bo‘lib, unga faqat tizimli va kompleks yondashuv muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Ushbu tizimning mukammal bo‘lmaganligi oqibatida bir necha o‘n yillar davomida AQSH, Germaniya, Rossiya, Eron va Ukraina davlatlarining axborot tizimlariga kiberhujumlar amalga oshirilgan.

Dunyodagi eng katta kiberhujumlar:

Petya/NotPetya/ExPetr – 10 mlrd. AQSH dollaridan ortiq zarar yetkazgan. WannaCry – eng katta (eng keng tarqalgan) virusli dasturlardan, 150 dan ortiq mamlakatlarda 500 mingdan ziyod kompyuter va boshqa qurilmalarni zararlashga

ulgurgan va yetkazgan zarari 1 mlrd. AQSH dollaridan ortiq. “Facebook”ga hujum – “Facebook”ka qilingan hujum natijasida 267 mln. foydalanuvchilarning ma’lumotlari egallangan, natijada “Facebook”ka 5 mlrd. dollar jarima qo‘llangan. “Stuxnet” yoki “Chervya Stuxnet” – birinchi kiber qurol sifatida ta’rif berilgan vositalardan biri bo‘lib, u “Windows” o‘rnatilgan barcha kompyuterlarni zararlaganligi sababli umumiy ziyon aniqlanmagan. “Twitter”dagi mashhurlar – bor-yo‘g‘i bir soat ichida 300 fuqarodan 110.000 AQSH dollari qiymatidagi bitkoinlarni olishga erishgan, umumiy zarar aniqlanmagan. [3.,43–50]

Bizning yurtimizda ham ayni shu turdagi jinoyatlar kundan- kunga ko‘payib borayotganligiga va ayrim statistik ma’lumotlarga e’tiboringizni qaratmoqchiman:

Kiberxavfsizlik yoki axborot texnologiyalari bilan bog‘liq jinoyatlardan o‘g‘rilik va firibgarlikka to‘xtalsak. O‘tgan 2021 yil davomida 1 000 dan ortiq firibgarlik va 1 300 dan ortiq o‘g‘rilik faqatgina bank plastik kartasidan noqonuniy pulni yechib olish bilan bog‘liq holda sodir etilgan va natijada jabrlanuvchilarga 12 mlrd. dan ortiq zarar yetkazilgan. Biz hozir mazkur jinoyatning faqatgina bank plastik kartalari bilan bog‘liq qismi haqida gapirmoqdamiz, agar bu jinoyatlarni sodir etishning boshqa usullari haqida gapiradigan bo‘lsak, uning naqadar katta xavf solayotganligini anglash mumkin.

Ayni vaqtda amaliyotda to‘lov agregatorlariga (payme, click, oson va boshqalar) bog‘langan telefon raqami va bank plastik kartalaridan o‘g‘rilik, shuningdek, elektron savdo platformalari (olx, Olcha va boshqalar) orqali pul mablag‘larini o‘g‘rilash yoki fuqarolar nomiga “onlayn kredit” chiqarish orqali bank muassasasidan pul mablag‘larini noqonuniy ravishda egallash holatlari ko‘plab sodir etilayotganini kuzatish mumkin. Mazkur usullar Jinoyat kodeksida aniq ko‘rsatilmaganligi hamda maxsus normaning mavjud emasligi tergov va sud amaliyotining turlicha shakllanishiga, eng achinarlisi ayrim hollarda sudlarda o‘g‘rilik firibgarlikka yoki aksincha qayta kvalifikatsiya qilinishiga sabab bo‘lmoqda. Amaliyotdagi ushbu muammolar bu turdagi qilmishlarning aniq chegaralarini belgilash va javobgarlikni aniqlashtirishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi jadal rivojlanib borayotgan davrda kiberjinoyatlarning oldini olish, ularni samarali va o‘z vaqtida fosh etish, ushbu turdagi jinoyatlarga munosib qarshi kurashish hamda bu sohada amaliyotdagi mavjud muammolarni bartaraf etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. PQ-4452., – 2019 yil 14 sentabr.

2. O‘zbekiston Respublikasi qonuni “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida” – Toshkent, 2022 yil 15 aprel, O‘RQ-764-son.

3. Avilov U.S. Axborot texnologiyalaridan foydalanib, sodir etilayotgan jinoyatlarni tergov qilish xususiyatlari: tahlil va muammolar . // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.,2022. – S.43–50

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич.....	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович.....	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE’RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova.....	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o‘g‘li, Muxtarov Farrux Muhammadovich	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич.....	52
MUHAMMAD YUSUF SHE’RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO‘LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon.....	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их
публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за
недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный
публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles
and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not
responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the
authors and / or third parties and organizations for possible damage
caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti
uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi
va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga
maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar
uchun javobgar emas.